

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ПЛАНИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ XXI ВЕКА

НООПЕРЕХОД: ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИХОТОМИИ «РЫНОК – ПЛАН» В ТРИАДУ «ПЛАНИРОВАНИЕ – СТРАТЕГИРОВАНИЕ – ГЛОБАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

УДК: 33.01

DOI: 10.5281/zenodo.20094459 <https://zenodo.org/record/20094459>

Бодрунов Сергей Дмитриевич¹

Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте (Санкт-Петербург, Россия), президент Вольного экономического общества России (Москва, Россия), (inir@inir.ru), (ORCID: 0000-0003-0136-5303)

Ключевые слова: *ноономика, ноопереход, мирохозяйственный уклад, планирование, стратегирование, глобальное управление, солидаризм*

Для цитирования: Бодрунов С.Д. Ноопереход: трансформация дихотомии «рынок – план» в триаду «планирование – стратегирование – глобальное управление» // Вопросы политической экономики. 2026. № 2(46). С. 49-71.

NOOTRANSITION: TRANSFORMING THE “MARKET-PLAN” DICHOTOMY INTO THE TRIAD OF “PLANNING-STRATEGIZING-GLOBAL GOVERNANCE”

Sergey D. Bodrunov

Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Director of S.Y. Witte Institute for New Industrial Development (St. Petersburg, Russia), President of the Free Economic Society of Russia (Moscow, Russia), (inir@inir.ru), (ORCID: 0000-0003-0136-5303)

Keywords: *Noonomy, nootransition, world-economic formation, planning, strategizing, global management, solidarism*

For citation: Bodrunov S.D. Nootransition: Transforming the “Market-Plan” Dichotomy into the Triad of “Planning-Strategizing-Global Governance”. Problems in Political Economy. 2026;2(46):49-71.

JEL codes: F02, O33

¹ © Бодрунов С.Д., 2026

Введение

Современное состояние проблем, с которыми сталкивается человеческая цивилизация, во многом упирается в неспособность существующих моделей экономического развития дать ответ на вызов этих глобальных проблем. Фiasco свободного рынка, особенно в его неолиберальном варианте, стало уже очевидным. Рынок не справляется с проблемами воспроизводства общественного капитала без подпорок государственного регулирования. Но замена рынка планом, как показал, в частности, советский опыт, также не оказалась панацеей. И современный уровень технологического развития ставит нас перед осознанием того, что привычная дихотомия «план или рынок» уже не может объять собой те задачи, которые стоят перед человечеством. Нужен какой-то иной подход к регулированию и организации социально-экономического развития в мире.

Здесь будут проанализированы проблемы, возникающие при использовании плановых методов управления экономикой. Будет показано, что планирование может быть эффективно применено только как инструмент реализации долгосрочной стратегии. Вопросы, возникающие при формировании и реализации такой стратегии, решаются в рамках концепции стратегирования, и далее будут рассмотрены также основные моменты стратегирования.

Применение концепции стратегирования в современных условиях приобретает существенную специфику, связанную с формированием новых технологических укладов, сменой системных циклов накопления капитала и формированием на этой основе интегрального мирохозяйственного уклада. Будет показано, что этот новый уклад создает предпосылки для нового этапа общественного развития – нового индустриального общества второго поколения, а в перспективе – и для нооперехода (перехода к нооэкономике как неэкономическому механизму удовлетворения общественных потребностей и ноообществу). Сочетание интегрального мирохозяйственного уклада с новым характером общественных отношений и институтов требует не просто стратегирования развития, а перехода к системе глобального управления, соответствующего требованиям становящегося многополярного мира.

Анализ возникновения проблем рынка и плана

Дихотомия «план или рынок» уходит корнями далеко в историю капиталистического общества, когда еще на ранней стадии промышленного переворота стало осознаваться, что не все экономические проблемы в обществе могут быть решены лишь за счет свободной игры рыночных сил. Однако в то время, в первой половине XIX века, это еще не служило основанием для противопоставления плана и рынка. Планирование в масштабе государства тогда рассматривалось как одна из функций государственного управления, имеющая в обществе свою особую нишу, и не посягающая на безраздельное господство рыночного саморегулирования на всем остальном экономическом простран-

стве. Существовала длительная традиция планирования государственного бюджета, и эта сфера мыслилась как находящаяся за пределами рынка, будучи нацелена главным образом на обеспечение функционирования государственного аппарата.

Предпосылки для изменения этой ситуации – «расширения прав» плана, сферы его охвата – стали постепенно складываться с ростом концентрации и централизации капитала, с образованием монополистических группировок, что потребовало более широкого вмешательства государства в рыночные отношения. Но это вмешательство еще не принимало форму составления и реализации общегосударственных планов. Ситуация изменилась в период первой мировой войны, когда воюющие державы стали составлять планы развития военного производства и в широких масштабах ратционировать распределение ресурсов, необходимых для выпуска продукции военного назначения, да и вообще для обеспечения ведения боевых действий. Дело дошло и до ратционирования распределения предметов потребления.

Однако и этот опыт не привел к концепциям, противопоставляющим план и рынок. Военное планирование рассматривалось лишь как результат чрезвычайных обстоятельств, вынужденных обстановкой боевых действий. Исключением были взгляды марксистских теоретиков, рассматривавших государственно-монополистический капитализм в воюющих державах как один из признаков назревающей необходимости перехода экономики на плановые рельсы. Это, в свою очередь, трактовалось (сегодня очевидно – неправомерно) как название предпосылок перехода от капитализма к социализму.

Перелом произошел после революции в России, которая вскоре привела к широчайшему использованию плановых методов в экономике в общегосударственном масштабе. Вопрос о том, что эффективнее – план или рынок, и может ли первый заменить последний, сразу сделался предметом дебатов среди экономистов, порождая полярные точки зрения, включая и полное отрицание возможности эффективного ведения хозяйства на плановой основе, в виду невозможности соизмерения ценностей без свободного рынка. Одним из первых выдвинул подобную концепцию Людвиг фон Мизес, опираясь на негативные стороны практики «военного коммунизма» (Mises, 1922). Аналогичной критике подверг плановую систему российский экономист Борис Бруцкус (Бруцкус 1922а; 1922b; 1922с). Однако полное отрицание возможностей общегосударственного планирования сделалось достаточно сомнительным, после успехов плановой экономики в СССР, совпавших с Великой Депрессией 1929–1933 гг. Появились теоретические концепции, рассматривавшие возможность совмещения плановой и рыночной систем (Lange, 1936; 1937).

После второй мировой войны плановые методы распространились не только в странах мировой социалистической системы, но глубоко проникли и в практику ряда ведущих капиталистических держав: Франции, Японии, Италии... Необходимость же государственного регулирования рынка сделалась

уже чуть ли не аксиомой практики, несмотря на активное идеологическое противодействие такому подходу.

Уже в этот период стала осознаваться ограниченность традиционного марксистского противопоставления товарного хозяйства как системы производства, основанной на обособленности производителей, связанных только через рынок, и планового хозяйства, предпосылки которого опирались на объективно растущий уровень обобществления производства, приводящий к возникновению монополий. Последнее наблюдение было вполне справедливо для традиционных индустриальных технологий. Но во второй половине XX века стали появляться иные основания для ослабления позиций свободного рынка и усиления роли сознательного регулирования производства. Это нашло отражение в ряде новых взглядов на *роль технологических структур*, «планово» продвигающих свои интересы путем целенаправленного влияния на общественное устройство – например, концепцию Дж.К. Гэлбрейта, открывшего так называемую техноструктурную форму общественного развития и впервые показавшего подобным способом прямое влияние базиса на надстройку и обратно, подтвердив идейную конструкцию К. Маркса. Другим основанием стало *возрастание роли творческой деятельности* в связи с возросшей ролью знаний в процессе производства, что ведет к признанию общественной ценности результатов труда не через рынок. Все же во второй трети XX века для этого вывода еще не набралось достаточных эмпирических и теоретических оснований. Они появились лишь позднее, когда значение знаний в производстве и роль творческой деятельности проявили себя в полной мере (Бузгалин, Колганов, 2018, с. 226-232).

Ситуация в очередной раз сделала поворот в 70-е – 80-е гг. XX века. После первоначальных впечатляющих успехов советских планов экономического развития в 1930-е – 1960-е годы, в 1970-е годы стало все заметнее развитие недостаточной эффективности плановой системы СССР и ей подобных в других странах, в виде недостаточной гибкости планирования, зависимости плановых решений от интересов осуществляющего их бюрократического аппарата и т.д. Все больше проявлялись в этих условиях ошибки и диспропорции. Одновременно плановые методы в капиталистических странах также обнаружили аналогичные недостатки. Одновременно проявились такие негативные явления, как высокая инфляция и замедление темпов экономического роста. Все это вызвало неолиберальную реакцию, не только идеологическую, но и политическую – от плановых методов стали отказываться (хотя не везде и не полностью), и ослаблять регулирование рынка. В России в определенной мере даже произошел в 90-е годы некоторый возврат к «дикому» рынку.

Новый интерес к планированию был вызван нарастанием кризисных явлений в капиталистической системе, явным образом обнаруживших себя, начиная с мирового кризиса 2008–2009 гг. Еще одним важным фактором этого интереса был опыт КНР, которая на основе планирования, в противовес и России, и странам Запада, демонстрировала стабильность, высочайшие

темпы экономического роста и серьезный технологический прогресс. Одним из «секретов» китайского планирования является его долгосрочность, увязка всех уровней планирования с долгосрочной стратегией, подчиненной связанному и выверенному комплексу целей.

Тем не менее, этот интерес к планированию пока в большей мере проявляется в скептицизме по поводу благотворности свободного рынка, нежели в повороте к использованию плановых методов, хотя приверженность, например, к использованию активной промышленной политики явно возродилась. Определенный скептицизм по поводу общегосударственных планов и программ – не беспочвенный, надо сказать, – все же сохраняется.

Чтобы понять пределы и обоснованность этого скептицизма, надо разобраться, какие же именно планы были реализованы в практике плановой деятельности и какие проблемы были с этим связаны.

Анализ видов планирования (и в том числе по временным видам)

Планирование в истории современной экономики можно классифицировать по трем основным критериям: 1) по масштабу охватываемых объектов планирования; 2) по характеру воздействия планов на экономическую деятельность; 3) по горизонту планирования во времени.

По масштабу планирование можно разделить на внутрифирменное, отраслевое, региональное и общегосударственное. Есть и программы межгосударственного характера, например, в ЕС. Если внутрифирменное планирование целиком находится на ответственности владельцев фирм, будь это малое предприятие или же крупная транснациональная корпорация, то с планами более широкого масштаба дело обстоит иначе. Их составление и реализация требуют согласования интересов и координации деятельности многих заинтересованных сторон, как правило, при активном участии государства.

Внутрифирменное планирование нацелено на достижение целей развития отдельных компаний (не только частных, но и государственных). Оно является обычной практикой для капиталистической экономики, имеет за спиной уже длительный исторический опыт и наработанные методики. Его успешность определяется не только эффективностью процедур разработки планов, но и общей обстановкой капиталистического хозяйства – колебаниями рыночной конъюнктуры, сдвигами в технологическом развитии, изменением мер государственной политики и т.д.

Планы и программы на отраслевом, региональном и общегосударственном уровнях выступают в первую очередь как инициатива со стороны государственного аппарата. Само их наличие и те цели, которые в них ставятся, определяются существованием проблем экономического развития, которые не решаются за счет частнопредпринимательской инициативы (т.н. «провалы рынка»). Именно этим определяется расширение объекта планирования за горизонты того, что обеспечивается внутрифирменным планированием.

По характеру воздействия планов на экономическую деятельность их можно разделить на директивные и индикативные.

Директивное планирование подразумевает обязательность плановых заданий для тех, кто определен в качестве исполнителей. Силу директивы планы обретают, опираясь на прерогативы государственной власти. Точно также только государственная власть может определить, кому надлежит исполнять плановые задания. Соответственно, исполнители планов несут ответственность перед государством. Директивное планирование было характерно для советской экономической системы. В системе директивного планирования внутрифирменное планирование теряет свою самостоятельность и выступает как производный результат общегосударственных, отраслевых или региональных планов.

Советская модель директивного планирования была мощным инструментом, позволявшим проводить глубокие изменения в структуре производства и в его технологическом уровне, обладала значительным мобилизационным потенциалом. В то же время она сталкивалась с двумя основными проблемами. Во-первых, существовало постоянное несовпадение между теми интересами, которые отстаивали планирующие органы, и интересами непосредственных исполнителей планов (государственных предприятий). Во-вторых, централизованная иерархия управления плановой системой не могла избежать эффекта «затухания» информации при ее движении между уровнями этой иерархии. На позднем этапе существования советской плановой системы проявился эффект ее разбухания, что привело к росту ее неповоротливости и к дроблению на замкнутые ведомственные системы, к нарастанию конкуренции ведомств за инвестиционные ресурсы.

Индикативное планирование широко распространено в капиталистических государствах, как развитых, так и развивающихся, постольку поскольку в капиталистической экономике нельзя построить планы по принципу обязательной для исполнения государственной директивы (за исключением государственного бюджета). Индикативное планирование основано не на принуждении к исполнению планов, а на создании экономических стимулов, которые побуждали бы участвовать в реализации планов и достигать намеченных в планах показателей.

Однако и в индикативном планировании есть элемент директивности – индикативные планы обязывают государственных чиновников принимать меры по обеспечению достижения установленных в планах показателей. Поэтому для таких планов одним из основных вопросов является – как побудить частные компании участвовать в их реализации? Как правильно подобрать экономические стимулы для того, чтобы ориентировать компании на достижение выдвинутых в планах целей и какие государственные ресурсы можно для этого выделить? Фактически именно от этого зависит успех таких планов. Практика показывает, что достижение целей общегосударственных планов обеспечивалось далеко не всегда, но, тем не менее, их роль в содействии

решению ряда проблем социально-экономического и технологического развития не подлежит сомнению.

Наконец, по горизонту планирования планы можно разделить на краткосрочные (обычно не более года), среднесрочные (не более пяти лет) и долгосрочные (более пяти лет). Это деление носит довольно условный характер. Краткосрочное планирование ориентируется на официальные отчетные периоды (налоговые и статистические), среднесрочное – на примерные сроки освоения промышленных инвестиций.

Внутрифирменное планирование может быть как краткосрочным, так и среднесрочным. Общегосударственные, отраслевые и региональные планы обычно носят среднесрочный характер, поскольку нацелены на решение достаточно масштабных проблем, требующих сроков реализации, выходящих за пределы года. Но известны и общегосударственные программы, далеко выходящие за пределы среднесрочного планирования, что характерно для КНР.

Долгосрочное планирование может распространяться на сроки в 10-15 и более лет. Поскольку планирование на такой период неизбежно сталкивается с сильными факторами неопределенности, оно фактически не может носить директивный характер. По существу, долгосрочные планы формулируют стратегию развития на длительную перспективу и, в свою очередь, не могут опираться на прочные основания без разработки такого стратегического видения.

Реализация долгосрочной стратегии требует не только разработки планов, но и целого комплекса мер, обеспечивающих как выработку, так и реализацию такой стратегии. Этот комплекс мер получил название *стратегирования*. Планирование, следовательно, выступает лишь одной из его необходимых составных частей.

Можно сказать, что долгосрочное планирование *с необходимостью* предполагает переход к *стратегированию*.

Концепция стратегирования

Прежде всего следует понять, что организация эффективного стратегирования – это весьма сложная проблема. Как обосновать новые стратегические перспективы? Каким образом выделить приоритеты для достижения этих перспектив? Как на этой основе выстроить сценарии реализации стратегии? И ведь это невозможно сделать простой экстраполяцией уже сложившихся ситуаций и тенденций на будущее. Даже настоящее может повернуться к нам своими непредсказуемыми сторонами. А как будут выглядеть экономические процессы, каков будет облик экономических агентов, как изменится социальная структура – все это является в значительной мере неясным, и прояснить это достаточно трудно, даже опираясь на научные методы и теории, обращенные в это будущее.

В условиях принципиального усложнения системы, с увеличением ее границ и состава элементов, экспоненциальным ростом связей между элементами и т.п., задача управления развитием системы принципиально меняется. В условиях современного «ускорения ускорения» НТП, являющегося основным драйвером развития, уже ни рынок – в каком бы то ни было виде, ни план – любого типа, не увязанный с динамикой движения разнообразных факторов развития, сами по себе становятся неспособными эффективно регулировать экономическое и социальное развитие. Они могут далее выступать лишь как инструменты более комплексной системы управления развитием, рисками и вызовами – института стратегирования.

При этом в различных ситуациях, требующих в рамках стратегемы разрешения, каждый из них может применяться «по ситуации» – там, где он дает преимущества – буквально следуя идеологии китайской мудрости – используйте преимущества для достижения цели.

В тоже время явления современной экономической действительности и достигнутый уровень технологий, разумеется, нужны для аналитической работы, выстраивающей сценарий движения к стратегическим целям. Есть такие повторяющиеся явления и процессы, которые позволяют выделить фундаментальные принципы и законы стратегии, и потому взгляд в прошлое позволяет использовать некоторые исторические примеры и аксиомы для понимания будущего (Квинт, 2018а).

Если мы рассматриваем стратегический подход как важнейший инструмент достижения национальных целей развития, то первостепенную важность приобретают концепции, на которых может быть основано достижение этих целей. Стратегическое управление, таким образом, это не ситуативная реакция, требующая немедленной мобилизации ресурсов для решения текущих проблем, а выстраивание политики, основанной на научном понимании долгосрочных перспектив.

Формирование видения стратегических целей и перспектив их достижения находится поэтому в прямой зависимости от обоснованности и глубины проработки научных концепций, на которых оно базируется. А если речь идет о стратегировании на весьма длительную перспективу, то правильный выбор стратегических идей и их научное обоснование приобретают основополагающее значение (Kvint, 2015).

Теория ноономики имеет дело с весьма отдаленным будущим, что соответственно отодвигает горизонт стратегирования весьма далеко от настоящего времени и вносит существенный элемент неопределенности. Сейчас мы просто не в состоянии назвать даже приблизительные сроки наступления тех последствий, которые прогнозируются теорией ноономики. Однако осуществлять стратегирование без понимания хотя бы примерных сроков реализации тех задач, которые мы ставим перед собой, невозможно. Таким образом, теорию ноономики можно использовать для стратегирования национального развития только в том случае, если она позволит нам получить ориентиры на

шкале времени относительно достижения формулируемых в ней целей и возможности реализовать в указанные сроки необходимые средства их достижения.

Но обладает ли теория ноономики такими возможностями? «Теория ноономики не является инструментом расчета точных сроков наступления тех или иных переломных моментов в развитии и достижения целей, соответствующих этим переломным моментам. Однако она позволяет определить логическую взаимосвязь событий и, соответственно, последовательность движения к этим целям» (Квинт, Бодрунов, 2021, с. 145).

Теория ноономики помогает нам определить не только последовательность достижения определенных целей национального развития, не только зависимость достижения последующих этапов развития от реализации целей предшествующих этапов, но и глубоко погрузиться в содержание этих этапов. Теми целями, которые конкретизируются в концепции ноономики применительно к национальным целям развития России на пути к ноономике, выступают осуществление реиндустриализации на новейшей технологической основе, и, отталкиваясь от осуществления этой цели, формирование нового индустриального общества второго поколения (НИО.2).

Для разработки стратегии необходимо, чтобы планы национального развития учитывали перспективу достижения долгосрочных целей. Эти планы должны опираться не на текущие преимущества, а на разработку неожиданных, инновационных решений, позволяющих обеспечить значительные преимущества на длительную перспективу (Квинт, 2020, с. 48). На основе концепции ноономики обеспечивается как раз такое понимание перспективных возможностей развития, тех инновационных решений, которые станут возможны в будущем, и тем самым обеспечат мощные и на первый взгляд не угадываемые импульсы развития на следующих этапах реализации стратегии.

Учитывая эти требования, способы достижения долгосрочных целей развития России нельзя ориентировать только на «расширку узких мест» для того, чтобы приблизиться к современному технологическому уровню производства и уменьшить разрыв с наиболее передовыми странами. Главное должно состоять в выявлении потенциальных преимуществ России и обеспечении наиболее эффективного использования этих преимуществ. Это является единственным способом продвинуть экономику России не просто к достигнутому уже научно-технологическому уровню, но и к захвату лидерства хотя бы в некоторых областях, путем реализации разработок, уходящих «за горизонт» современных научно-технических решений.

Для того, чтобы поставить цели, еще не выявленные нашими соперниками, и тем самым получить преимущества перед ними, необходимо глубокое теоретическое понимание не только долгосрочных тенденций развития, но и возможностей качественного перехода на новые этапы развития. Теория ноономики как раз и дает основания для видения отдаленных целей, вытекающих из формулирования в этой теории наших долгосрочных интересов

и ценностей. В свете этой теории первостепенными представляются ценности, связанные с развитием человеческого потенциала, что, в свою очередь, требует приобщения к совокупности достижений человеческой культуры. Одновременно эти факторы выступают и как важнейшие факторы реализации экономических интересов и обеспечения долгосрочного социально-экономического прогресса.

Теория ноономики составляет вместе с теорией стратегирования базу для формирования стратегии и определения средств ее реализации. И обе эти теории предполагают постоянное изучение наиболее передовых тенденций в сфере научных исследований и в разработке новейших технологий. Но важно не только видеть самые передовые направления научно-технического прогресса, но и понимать последствия их применения. Как они скажутся на среде обитания человека, как повлияют на общественные отношения, как под их воздействием будет меняться сам человек, его место во взаимодействии с биосферой и техносферой, его качества, его интересы и ценности? Иными словами необходим постоянный мониторинг и постоянная аналитика, дающие возможность на основе полученных таким образом исходных фактических данных определить свое видение будущего. Это видение не должно быть связано имеющимся представлением о текущей реальности – надо уметь освободиться от него, чтобы ухватить те тенденции, которые окажутся наиболее важными в отдаленной перспективе. Разумеется, понимание ситуации, складывающейся на момент старта осуществления стратегии, тоже необходимо. Должны быть выделены как внутренние, так и внешние характеристики объекта стратегирования (Квинт, 2012, с. 387-389).

Различного рода удачные технологические, экономические или политические решения, не опирающиеся на стратегию, будут давать лишь краткосрочные и нестабильные результаты. Поскольку долгосрочные проекты развития, особенно уходящие за горизонт многих десятилетий, неизбежно осуществляются в условиях высокой неопределенности, то без опоры на определенную стратегию любые шаги вперед не будут прочными. «В целом деятельность стратега всегда направлена на создание новых стратегических проспектов, приоритетов, сценариев и проектов в условиях, когда прошлое лишь частично экстраполируется в будущее, «настоящее» не существует, а будущие социальные процессы и экономические агенты остаются в значительной степени неизвестными даже для стратегов, обладающих долгосрочным видением» (Квинт, 2018b, с. 95).

Теория ноономики определенно утверждает, что будущее общество даже в отдаленной перспективе будет по-прежнему опираться на материальное индустриальное производство. С этой точки зрения разработка новых прорывных технологий и овладение ими играют ключевую роль в достижении стратегического успеха. Только самые перспективные технологии, являющиеся продуктами новых знаний и опирающиеся в первую очередь на использование человеческого интеллекта, открывают нам дорогу в будущее. При этом

наибольшее значение с точки зрения теории ноономики имеет тот факт, что «по мере существенного роста знаниеинтенсивности производства, значительное возрастание роли знаний и людей, владеющих знаниями. Тем самым на первый план в качестве ведущего фактора развития производства выходит творческая деятельность человека. Переход человека к творческой деятельности создается также ростом производительности труда, ведущим к росту свободного времени, и вытеснением человека из непосредственного процесса производства. Это перемещает его в сферу целеполагания, управления, исследований и разработок и т.д.» (Бодрунов, 2021, с. 143).

Прогнозы, предвидение и все в совокупности элементы стратегирования определяют движение объекта стратегирования из предшествующего состояния в последующее, и на каждом шаге такого движения стратегирование подразумевает реакцию на новые возможности, новые вызовы и риски. Важнее всего на этом пути вскрывать потенциальные, малоизвестные проблемы и перспективы, нивелируя риски и реализуя перспективы успешного движения к цели.

Для нас траекторию движения из прошлого в будущее позволяет разглядеть теория ноономики, не столько конкретизируя детали этого движения, сколько выявляя его наиболее фундаментальные черты. Что может сказать нам теория ноономики о тех проблемах, которые уже назрели и с которыми приходится иметь дело сегодня, и о тех, которые могут нас поджидать в будущем? Для России остро стоит проблема преодоления технологического разрыва с наиболее развитыми странами. Глобальной выступает проблема растущей антропогенной нагрузки на природную среду, которая уже вышла за пределы естественной способности природы к восстановлению. Не меньшую опасность представляет собой стихийная эволюция техносферы, которая пока не поставлена толком под сознательный контроль человечества, и продуцирует различные техногенные риски, связанные с неразумным использованием новых технологических возможностей (в том числе вмешательство человека в свою собственную природу). А вот способность человеческого общества отрешиться от абсолютизации критериев экономической рациональности, что лишь усиливает указанные риски, пока находится под большим сомнением.

Подобного рода риски, как и возникающие потенциальные возможности и перспективы, необходимо обязательно предвидеть при разработке стратегии, что является необходимым условием ее успешной реализации. Инструментарий такого предвидения обеспечивается в теории ноономики, которая формирует целостное видение целой совокупности тесно связанных объективных условий и предпосылок. Если понимание этих условий, с учетом национальной специфики России, будет усвоено в практике стратегирования, это создаст основу для движения вперед, к прогнозируемому будущему.

Наиболее сложной задачей при формировании и реализации стратегии выступает выявление тех тенденций и закономерностей, которые еще не проявили себя очевидным образом, и предусмотреть необходимое направляющее

воздействие на эти скрытые факторы в процессе стратегирования. *«Наиболее инновационные и потенциально успешные стратегии основаны на анализе малоизвестных или еще не осознанных к началу реализации стратегии трендов и закономерностей»* (Бодрунов, 2021, с. 143).

В этом отношении теория ноономики открывает возможности разработки такой стратегии, которая опирается на выявление трендов, которые могут сегодня расцениваться как сомнительные, необоснованные или малозначимые, но которые могут приобрести ключевое значение в отдаленной перспективе. В ноономике такую ключевую роль играет тенденция выхода человека из пространства непосредственного участия в производственном процессе. Одновременно с этим формируется тренд снижающегося значения экономических критериев производственной и всякой другой деятельности человека. Эти критерии постепенно замещаются критериями социально-культурной природы; ценностями, основанными на социальной сущности человека. Не экономический результат, а сам человек, полнота его развития, реализация его способности к познанию и освоению культурного богатства общества становятся одновременно и целью производства, и важнейшим фактором его развития. Сколь бы отдаленными и абстрактными ни казались бы эти тенденции, именно на них должны переориентироваться приоритеты национального развития России. Пока эта необходимость еще крайне слабо осознана, но ее последовательная реализация сулит России приобретение преимуществ поистине стратегического характера.

«Даже самые успешные стратегии достигают этапа, на котором в связи с изменением условий или потребностей должен начинаться переход к новой стратегии. Если стратегия ведет к провалу или предвидится просчет в ближайшем будущем, реализация стратегии должна быть прекращена или скорректирована. Однако и в случае достижения стратегического успеха, объект стратегирования необходимо сознательно вести к разрушению достигнутого сбалансированного состояния с целью достижения нового уровня баланса на качественно новых и более эффективных условиях» (Квинт, 2019, с. 88). Прогрессивное развитие возможно только в том случае, если достигнутый успех не оборачивается консервацией достигнутого состояния, а напротив, служит отправной точкой перемен, чуждых всякому застою, и ведущих к достижению новых целей.

Концепция ноономики отличается от других теоретических оснований стратегирования тем, что она позволяет заложить в стратегию развития России понимание того, какие складываются условия перехода от одного достигнутого этапа развития к другому. Как только удастся осуществить ближайшую цель – реиндустриализацию России на основе новейших технологий – станут возможными и закрепление технологического суверенитета, и захват технологического лидерства. Этот успех станет сигналом к дальнейшим переменам, а именно к формированию нового индустриального общества второго поколения (НИО.2). Становление НИО.2 означает не просто выход на новые

технологические рубежи, а шаг вперед в формировании новых социально-экономических институтов, новых целей развития, новых критериев производственной деятельности и новых социальных ценностей.

В свою очередь, по мере продвижения в этом направлении перед обществом встанет круг проблем, уже определенный, пусть и в самых общих чертах, в теории ноономики. Каждый из этих этапов потребует разработки своих стратегий. Таким образом, движение в направлении ноономики – *это не один стратегический проект, а стратегический замысел, охватывающий последовательный ряд таких проектов*, наиболее отдаленные из которых пока еще нельзя представить во всей их конкретности.

Не будем здесь далее детализировать основы и возможности предложенных концепций – их анализ дан во множестве книг, монографий, статей, изданных в десятках стран. Подчеркнем здесь главное: концепции, составляющие теорию ноономики, опираясь на постулаты классической политэкономии и наработанную практику последних десятилетий, на анализ достижений НТП и тенденций социальной динамики, позволяют в новых условиях обеспечить нехаотизированное либо планово-детерминированное, но – стратегированное развитие.

Тем самым в рамках начавшегося нооперехода исчерпывается исторический спор о преимуществах и недостатках «рынка» и «плана». Ноономика преодолевает принципиальную неопределенность, свойственную рынку, а от экономической рациональности остается лишь нацеленность на экономное, бережное расходование ресурсов. План же теряет претензии быть универсальным регулятором и превращается в подсобный инструмент работы с долгосрочными целями. На смену известной дихотомии «план или рынок» приходит концепция стратегированного развития. Говоря философским языком, «план» и «рынок» снимаются (то есть преодолеваются с удержанием позитивного содержания) в стратегировании.

Ноопереход

Если черты НИО.2 уже проглядывают в некоторых реальных тенденциях развития современного общества, то создание теоретической конструкции движения к ноономике представляет тем большую трудность, чем глубже предполагается разрыв со сложившимся состоянием общества. Такой ноопереход подразумевает целый ряд глубоких сдвигов в основах цивилизации: качественное изменение существующей материальной основы производства, уровня освоенных знаний и созданных на их основе технологий; серьезнейших перемен в характере общественных отношений и институтов; формирование новой системы ценностей и идеологических ориентиров общества.

Сейчас даже самые технологически продвинутые экономики мира еще не перешли в полной мере на пятый технологический уклад, опираясь в основном на четвертый и отчасти на третий. Становящийся шестой технологиче-

ский уклад занимает пока весьма скромное место. Но даже переход к прогнозируемому седьмому технологическому укладу не создает в полной мере материальных условий для нооперехода. Однако уже совершающиеся технологические сдвиги все же формируют предпосылки для достаточно глубоких перемен.

Переход к шестому технологическому укладу означает не просто освоение целого пучка новых технологий, обеспечивающих сдвиги и в энергетической основе производства, и в способе подготовки производственных процессов, и в характере преобразования исходных материалов в готовый продукт, и в способах потребления и утилизации отходов. Этот новый технологический уклад создает условия для создания материальной базы, призванной обеспечить выход общества на новую ступень развития – НИО.2.

Важнейшей особенностью производства на этапе НИО.2 выступает перво-степенная значимость уровня его знаниеинтенсивности. «...В НИО.2 знание располагается на приоритетном месте. Причем наука выступает как **сфера открытия знания**, образование – как **сфера формирования человека, способного овладеть знаниями и применить их**, а производство – как **сфера создания знаниеемкого продукта**» (Бодрунов, Глазьев, 2023, с. 117) (выделено в оригинале).

Однако эта новая ступень развития не сводится только к технологическим сдвигам или к переменам в облике производства в целом. Она означает определенные изменения во всем комплексе отношений человека с природой и отношений внутри человеческого общества. «Генезис данного общества имеет в своей основе две важные и объективные закономерности. Одна из них состоит в том, что по мере приближения к НИО.2 потребности в ресурсах будут сокращаться, а уровень доступности продуктов – возрастать, тем самым расширяя возможности для удовлетворения потребностей. Вторая закономерность является следствием первой и указывает на то, что в ходе развития НИО.2 уровень и острота конкуренции (в том числе за ресурсы), следовательно, уровень конфликтогенности в обществе, будут снижаться» (Там же, с. 117).

Однако для того, чтобы выйти к порогу нооперехода, необходимо пройти не просто через смену одного технологического уклада (ТУ) другим. Современная экономика – это мировая экономика, и для нее характерна смена не просто одного ТУ другим, а формирование мирохозяйственных укладов (МХУ) и переход от одного МХУ к другому. МХУ обладают значительно более высокой сложностью, чем ТУ, потому что опираются на взаимодействие технологических секторов, принадлежащих различным национальным экономикам. Поэтому МХУ опирается фактически не на один ТУ, а на сложное взаимодействие ТУ разных уровней. Постольку развитие МХУ зависит от характера международных экономических отношений. МХУ опираются прежде всего на экономические и институциональные структуры стран «ядра» мировой экономики, которые занимают доминирующие позиции и подстраивают

под себя технологические, экономические и институциональные процессы в странах «периферии».

В силу этого господство определенных МХУ опирается не только на достигнутый технологический уровень, но и на вековые системные циклы накопления капитала (СЦНК²), и поэтому занимает более длительные периоды, чем характерные для смены одного ТУ другим.

Формирующийся сейчас новый МХУ, связанный с окончанием Имперского системного цикла накопления капитала, может быть охарактеризован как *Интегральный мирохозяйственный уклад* (Глазьев, Кефели, 2024, с. 10-21). Эта характеристика определяется уже наметившимся сочетанием в рамках нового МХУ различных экономических институтов и способов регулирования экономики, что позволяет установить баланс между обеспечением общественных интересов и частной инициативой. В такой структуре интегрального МХУ заложен и потенциал для нового типа международного взаимодействия, позволяющий достигать общих целей к взаимной выгоде стран, находящихся на разных уровнях социально-экономического развития.

Эти возможности могут быть реализованы в силу формирования в рамках этого МХУ институциональной системы, ориентированной на обеспечение новых целевых установок, включающих приоритет общественного благосостояния и превалирование общественных интересов над частными, в то же время не блокируя реализацию последних. Процесс воспроизводства капитала поэтому оказывается под общественным контролем, а государство выступает как главный агент гармонизации противоречивых экономических интересов для достижения общих целей развития.

Все это влечет за собой и выстраивание новой архитектуры международных экономических отношений, приходящих на смену неолиберальной глобализации. Новые международные отношения предполагают отход от экономического гегемонизма и создание институциональной основы для решения глобальных проблем человечества (голода, неграмотности, деградации природной среды и т.д.), для чего необходимы международные механизмы выравнивания уровней экономического развития. Соответственно, необходимо уйти от господства мировой финансовой олигархии, что требует, в частности, отказа от валютного доминирования доллара и перехода через мультивалютные системы к коллективно управляемому механизму новой мировой расчетной валюты.

Такие новые международные отношения опираются на уже разворачивающиеся процессы региональной интеграции и сотрудничества, и открывают путь для межцивилизационного диалога на основе уважения национального своеобразия и национального суверенитета.

Однако переход от старого к новому, интегральному МХУ, вместе со сменой векового СЦНК, неизбежно сопровождается стремлением стран, где укоренились институты старого СЦНК, сохранить свое экономическое и политиче-

² (Арриги, 2006).

ское доминирование, как и контроль над ресурсами экономического развития. Это сопровождается такими явлениями, как навязывание определенных канонов экономической политики и институционального устройства, введение произвольных ограничений в сфере международных экономических отношений и применение методов силового давления. Тем не менее те страны, которые предлагают привлекательную институциональную альтернативу и новый формат взаимовыгодного международного сотрудничества, неизбежно станут центром притяжения и будут, в конечном счете, определять реализацию новой парадигмы международных экономических отношений³.

Формирование нового МХУ создает институциональные и технологические условия для перехода современного знаниеинтенсивного производства на стадию НИО.2 не только на уровне отдельных национальных экономик, но в перспективе (пусть и отдаленной, но уже просматривающей) – и на уровне мирового хозяйства.

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что переход к интегральному МХУ создает не только потенциально благоприятные перспективы, но и сопряжен с нарастанием различных рисков и угроз. Современное состояние мировой экономики связано с высоким уровнем ее дезинтеграции и нестабильности. На наших глазах происходит возрастание уровня хаотизации мировой экономики. Появление новых технологических возможностей в условиях высокой степени разбалансированности экономики, роста конфликтности и противостояния геополитических блоков, может лишь усиливать степень хаотизации. В тоже время мы видим разложение прежних международных механизмов сглаживания конфликтности (пусть и не самых эффективных), резкое падение уровня доверия между государствами, коллапс института международного права. Это чревато обострением кризисов самого разного рода: экологических, военно-политических, финансовых, эпидемических и т.д.

В такой ситуации страны, вовлеченные в процесс формирования интегрального МХУ, вынуждены брать на себя ответственность за предотвращение катастрофических сценариев развития, продвигая в международных отношениях ценности равноправия, взаимного уважения, разрушения искусственных барьеров между народами и поддержания атмосферы сотрудничества на принципах солидаризма. Нельзя допустить реализации сценария захвата мировой гегемонии (тем более – через мировую гибридную войну), кто бы на нее ни претендовал. Модель однополярного или даже биполярного мира более неприемлема, поскольку это модель противоборства, а не сотрудничества, и она несовместима с движением по пути решения проблем мировой цивилизации.

В условиях дальнейшего ускорения НТП, усложнения мировой социально-экономической системы традиционные методы регулирования отношений – либо исключительно «через рынок» (в любом варианте), либо «через план» (также в любом варианте) не остаются превалирующими инструментами регу-

³ Подробнее об этом: (Глазьев, 2023).

лятивного воздействия на систему (в т.ч. – на ее «блоки» или «части»). Их роль как эффективных регуляторов снижается, уступая место методам комплексного стратегирования, в рамках которого они становятся применимыми – так или иначе – для преодоления проблем развития лишь в конкретных ситуациях управляемого развития. Вследствие этого исчезает дихотомический дискурс «рынок» vs «план»; возникает новая методология регулирования проблем развития – «стратегированное управление», где и «рынок», и «план» могут – и должны – применяться «по ситуации» как входящие элементы механизма такого управления. При этом их динамика «жизни» в рамках такого управления будет различной: с «уходом» экономического общества постепенно «уйдет» и «рынок», в то время как методология «плана» сохранится, но останется в «подчиненном» положении по отношению к стратегированию.

Тем самым **дихотомия «план» или «рынок» трансформируется в триаду «план – стратегирование – глобальное управление».**

При этом исчезнет привносимая в процесс управления компонента «хаотизации», присущая «рынку», в то время как присущая, наоборот, «плану», компонента «упорядочения» – сохранится и станет своеобразным «стабилизатором» движения/развития системы в рамках процесса стратегирования ее развития.

Подтверждением объективности такой трансформации роли «рынка» и «плана» свидетельствует то, что для решения возникающих проблем исключительную важность имеют глобальные проекты, предлагающие альтернативу прежнему миропорядку, который уже и порядком-то больше не может быть назван. Попытки стран «ядра» моноцентричного мира применить *стратегию «управляемого хаоса»*, чтобы нанести ущерб своим геополитическим противникам, сейчас явно склоняются к тому, что хаос становится *неуправляемым*. Поэтому столь важно **обеспечить дехаотизацию мирового развития.**

Но такие глобальные проекты, направленные на дехаотизацию, как продвигаемая КНР концепция «сообщества единой судьбы человечества» или новая модель экономического сотрудничества, которая начинает формироваться в рамках БРИКС, ЕАЭС и ШОС, требуют и выработки **механизмов глобального управления.**

Новая стратегия мирового развития, противостоящая хаотизации, возникающей в силу сопротивления институтов старого МХУ, предполагает формирование новых инструментов стратегирования. Долгосрочный характер этой стратегии с необходимостью требует использования инструментов стратегического планирования. Планы в этом случае выступают *инструментами реализации кратко- и среднесрочных проектов*, выступающих как этапы реализации целей в рамках долгосрочного стратегирования. При этом само **стратегирование вместе с планом становится концептуальной и практической основой глобального управления.**

Понимание этого уже пробивает себе дорогу и осознается ведущими мировыми лидерами. Так, председатель Си Цзиньпин, выступая на встрече Шан-

хайской организации сотрудничества, отметил: «История нас учит, что чем труднее времена, тем важнее придерживаться первоначальной цели мирного сосуществования и сохранять уверенность во взаимовыгодном сотрудничестве, следует двигаться вперед в соответствии с логикой исторического прогресса и развиваться в русле тенденций эпохи.

В связи с этим хотел бы выступить с Инициативой по глобальному управлению, в рамках которой мы готовы со всеми странами создать более справедливую и рациональную систему глобального управления, рука об руку идти по пути к сообществу единой судьбы человечества»⁴.

Эта идея председателя Си была сразу поддержана президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. «Мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах», – заявил Путин⁵.

На XXV Шанхайском экономическом форуме делегация российских экспертов приняла участие в обсуждении этих новых подходов к международному сотрудничеству. Было отмечено, что построение многополярного мира должно основываться на человекоориентированных принципах, что откроет путь к решению глобальных проблем человечества: «Только переход к инклюзивному сотрудничеству между странами, где во главу угла будут поставлены принципы равноправия, взаимоуважения, открытости и солидаризма, позволит преодолеть актуальные вызовы устойчивому развитию. Эти простые для понимания ценности формируют основу самосохранения и дальнейшей эволюции общества и мира. Именно такой ноценностный фундамент, составляющий цели глобального развития как человекоориентированный, позволит солидарно справиться с глобальными цивилизационными угрозами, сформировать новый базис общественного воспроизводства и осуществить качественный переход к ноономике как к будущему материальному базису общества – постэкономической социальной формации, в которой творческая смыслообразующая деятельность человека, использующего безграничные и доступные ресурсы знания, станет основой эволюции способа удовлетворения общественных потребностей»⁶.

⁴ Си Цзиньпин. Объединение сил ШОС для совершенствования глобального управления. Выступление на встрече «ШОС плюс» 2025-09-01. URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/zyjh/202509/t20250901_11699624.html (дата обращения: 20.01.2026).

⁵ Путин поддержал идею Си Цзиньпина о глобальном управлении. РБК 01 сентября 2025. URL: <https://www.rbc.ru/politics/01/09/2025/68b559479a79478b1a09fb9b?ysclid=mmzcwv5rph303009063> (дата обращения: 20.01.2026).

⁶ На XXV Шанхайском экономическом форуме эксперты ВЭО России назвали основные условия для перехода к многополярному миру. Российская газета, 22.12.2025. URL: <https://rg.ru/2025/12/22/na-xxv-shanhajskom-ekonomicheskom-forume-eksperty-veo-rossii-nazvali-osnovnye-usloviia-dlia-perehoda-k-mnogopoliarnomu-miru.html> (дата обращения: 22.02.2026).

Этот подход со своей стороны поддержал академик Академии общественных наук КНР, Президент Всемирной политэкономической ассоциации (WAPЕ), почетный член Международного Комитета ВЭО России профессор Чен Эньфу. В одной из своих последних книг Чен Эньфу отметил, что «гегемония крупных держав сменяется многосубъектным сотрудничеством и совместным управлением» (Чен Эньфу, 2023, с. 16). И далее он добавил: «инициатива «строительства человеческого сообщества с единой судьбой», выдвинутая Китаем, обогащает новыми идеями глобальное экономическое управление» (там же). А выступая на XXV Шанхайском экономическом форуме, он назвал те важнейшие моменты, на которых базируется подход Китая к модернизации собственной страны, и которые могут стать ориентирами для других стран в многополярном мире. Ключевой позицией модернизации по-китайски является принцип «народ прежде всего», ее первостепенной задачей – обеспечение высококачественного развития, движущей силой – углубление реформ, а основополагающим подходом – сочетание эффективного рынка и управления⁷. Принцип «народ прежде всего» постоянно подчеркивается в выступлениях председателя Си Цзиньпина (Си Цзиньпин, 2025), образуя социальный императив новой эпохи.

Для китайских товарищей вообще характерно именно такое понимание нового качества той эпохи, в которую мы сейчас вступаем. Так, излагая «14 пунктов основной стратегии по поддержанию и развитию социализма с китайской спецификой новой эпохи», китайские авторы указывают среди них «отстаивать систему основных ценностей социализма» и «продолжать стимулировать создание сообщества единой судьбы человечества» (Чжан Жунчэнь, Цзян Чэнхуй, 2021, с. 180).

Фактически эти подходы во многом соответствуют тем, которые определяют движение человеческой цивилизации к ноопереходу – как с точки зрения новой системы целей и ценностей, так и с точки зрения формирования новой институциональной системы, обеспечивающей глобальное управление ради обеспечения интересов всего человечества.

Заключение

Мир очевидным образом выходит за пределы старой эпохи, эпохи «центров» и «периферий», «гегемонов» и «вассалов», определявшейся имперским циклом накопления капитала, борьбой держав за одностороннюю гегемонию и стремлением к установлению контроля над мировыми ресурсами. Но облик нового мира характеризуется не только отказом от подчинения императивам неолиберальной глобализации и переходом к многополярному устройству. Он основывается на новом, интегральном мирохозяйственном укладе, сочетаю-

⁷ На XXV Шанхайском экономическом форуме эксперты ВЭО России назвали основные условия для перехода к многополярному миру. Российская газета, 22.12.2025. URL: <https://rg.ru/2025/12/22/na-xxv-shanhajskom-ekonomicheskom-forume-eksperty-veo-rossii-nazvali-osnovnye-usloviia-dlia-perehoda-k-mnogopoliarnomu-miru.html> (дата обращения: 22.02.2026).

щем в себе различные экономические, социальные и институциональные механизмы. Этот уклад создает материальные основы для формирования нового облика общества, НИО.2, а в перспективе и перехода к ноообществу. Особенности становящегося нового типа общественного устройства определяют собой и использование новых подходов к организации социально-экономического развития в мире.

Равноправное сотрудничество стран и народов в их общих интересах, при уважении суверенитета и соблюдении принципа взаимной выгоды, требует формирования *коллективных механизмов глобального управления*. Особенностью такого глобального управления является не столько его глобальность, сколько новые *цели и ценности*, лежащие в его основе, которые выявлены в концепции ноономики как *объективно необходимые* для решения наших общих глобальных проблем. Такое **глобальное управление невозможно без использования возможностей стратегирования, важнейшим инструментом которого остается использование плановых методов при рациональном применении рыночных механизмов.**

В условиях нооперехода, таким образом, мы приходим к новому пониманию парадигмы управления развитием: от частных и локальных целей и методологических технологий их достижения – в силу усложнения и растущей связности процессов в мировой социально-экономической системе – к глобальным решениям. И, вследствие этого, от дихотомии «рынок – план» – к триаде «планирование – стратегирование – глобальное управление».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арриги Дж. Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 472 с.

Бодрунов С.Д. Ноономика как стратегический проект // Стратегирование: теория и практика. 2021. Т. 1. № 2. С. 136-150. DOI:10.21603/2782-2435-2021-1-2-136-150 EDN:GBAWAY

Бодрунов С.Д., Глазьев С.Ю. Закономерности формирования основ ноономики как грядущего общественного устройства: знать и действовать. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте; М.: Центркаталог, 2023. – 340 с. EDN:AEDAYS

Бруцкус Б.Д. Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе // Экономист. 1922а. № 1. С. 48-65.

Бруцкус Б.Д. Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе // Экономист. 1922б. № 2. С. 163-183.

Бруцкус Б.Д. Проблемы народного хозяйства при социалистическом строе // Экономист. 1922с. № 3. С. 54-72.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. Изд-е 4-е. Т. 2. М.: ЛЕНАНД, 2018. – 912 с. EDN:XFEMSR

Глазьев С.Ю. За горизонтом конца истории. М.: Проспект, 2023. – 416 с. EDN LPRMMM

Глазьев С.Ю., Кефели И.Ф. Интегральный мирохозяйственный уклад и глобальная безопасность – ключевые проблемы современной науки // Евразийская интегра-

ция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 4. С. 10–21. DOI:10.22394/2073-2929-2024-04-10-21 EDN:UCIXKO

Квинт В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке. М.: Бизнес Атлас, 2012. – 626 с. EDN:QVGRVN

Квинт В.Л. К анализу формирования стратегии как науки // Вестник ЦЭМИ (электронная публикация). 2018а. № 1. EDN:KJPKNE

Квинт В.Л. Теория и практика стратегирования. Ташкент: TAVSIR, 2018b. – 160 с. EDN:ZBXBVB

Квинт В.Л. Концепция стратегирования. Т. I. СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2019. – 132 с. EDN:VUMJTW

Квинт В.Л. Концепция стратегирования: монография. Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020. – 166 с. DOI:10.21603/978-5-8353-2562-7 EDN:TRBOEI

Квинт В.Л., Бодрунов С.Д. Стратегирование трансформации общества: знание, технологии, ноономика. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2021. – 351 с. EDN:FKSHWL

Си Цзиньпин. Управление Китаем. Т. 5. Пекин: Foreign Languages Press, 2025.

Чен Эньфу. Мировая обстановка и китайская экономика в новую эпоху. М.: ИНИР имени С.Ю. Витте: Центркаталог, 2023. – 464 с.

Чжан Жунчэнь, Цзян Чэнхуй. Новый ориентир Китая: трактовка социализма с китайской спецификой новой эпохи. Пекин: China Intercontinental Press, 2021. – 378 с.

Kvint V.L. Strategy for the Global Market: Theory and Practical Applications. New York – London: Routledge; Taylor&Francis, 2015. – 548 p. DOI:10.4324/9781315709314 EDN:XVEVOR

Lange J. On the Economic Theory of Socialism. Part One. Review of Economic Studies. 1936. № 4(1). Pp. 53-71.

Lange J. On the Economic Theory of Socialism. Part Two. Review of Economic Studies. 1937. № 4(2). Pp. 123-142.

Mises L. Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus. Jena: Gustav Fischer, 1922. – 502 с.

Информация об авторе

Бодрунов Сергей Дмитриевич – член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте (Санкт-Петербург, Россия), президент Вольного экономического общества России (Москва, Россия).

(E-mail: inir@inir.ru) (elibrary AuthorID: 277010) (ORCID: 0000-0003-0136-5303)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Arrigi J. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Time. М.: Publishing house «Territory of the Future», 2006. – 472 p.

Bodrunov S.D. Noonomy as a Strategical Project. *Strategirovanie: Teoriya i Praktika=Strategizing: Theory and Practice*. 2021;1(2):136-150. DOI:10.21603/2782-2435-2021-1-2-136-150 EDN:GBAWAY

Bodrunov S.D., Glazyev S.Yu. Patterns of the Noonomy Foundations Formation as a Future Social Structure: Know and Act. St. Petersburg: INIR n. a. S.Y. Witte; M.: Tsentrkatalog, 2023. – 340 p. EDN:AEDAYS

Brutskus B.D. Problems of the National Economy under the Socialist System. *Ekonomist=Economist*. 1922a;(1):48-65.

Brutskus B.D. Problems of the National Economy under the Socialist System. *Ekonomist=Economist*. 1922b;(2):163-183.

Brutskus B.D. Problems of the National Economy under the Socialist System. *Ekonomist=Economist*. 1922c;(3):54-72.

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global Capital. Ed. 4. Vol. 2. M.: LENAND, 2018. – 912 p. EDN:XFEMSR

Chen Enfu. The Global Situation and the Chinese Economy in the New Era. Moscow.: INIR n. a. S.Y. Witte; Tsentrkatalog, 2023. – 464 p.

Glazyev S.Yu. Beyond the Horizon of the End of History. M.: Prospekt, 2023. – 416 p. EDN:LPRMMM

Glazyev S.Yu., Kefeli I.F. The Integral World Economy and Global Security are the Key Problems of Modern Science. *Evrazijskaya Integraciya: Ekonomika, Pravo, Politika=Eurasian Integration: Economy, Law, Politics*. 2024;18(4):10–21. DOI:10.22394/2073-2929-2024-04-10-21 EDN:UCIXKO

Kvint V.L. Strategic Management and Economy in a Global Emerging Market. M.: Business Atlas, 2012. – 626 p. EDN:QVGRVN

Kvint V.L. Strategy for the Global Market: Theory and Practical Applications. New York – London: Routledge; Taylor&Francis, 2015. – 548 p. DOI:10.4324/9781315709314 EDN:XVEVOR

Kvint V.L. To the Analysis of the Formation of a Strategy as a Science. *Vestnik CEMI=Bulletin of the CEMI*. (Electronic publication). 2018a;(1):3. EDN:KJPKNE

Kvint V.L. Theory and Practice of Strategizing. Tashkent: TAVSIR, 2018b. – 160 p. EDN:ZBXBVB

Kvint V.L. The Concept of Strategizing. Vol. I. St. Petersburg: NWIU RANHiGS, 2019. – 132 p. EDN:VUMJTW

Kvint V.L. The Concept of Strategizing: a Monograph. Kemerovo: Kemerovo State University, 2020. – 166 p. DOI:10.21603/978-5-8353-2562-7 EDN:TRBOEI

Kvint V.L., Bodrunov S.D. Strategizing the Transformation of Society: Knowledge, Technology, and Noonomy. St. Petersburg: INIR n. a. S.Y. Witte, 2021. – 351 p. EDN:FKSHWL

Lange J. On the Economic Theory of Socialism. Part One. *Review of Economic Studies*. 1936;4(1):53-71.

Lange J. On the Economic Theory of Socialism. Part Two. *Review of Economic Studies*. 1937;4(2):123-142.

Mises L. Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus. Jena: Gustav Fischer, 1922. – 502 p.

Xi Jinping. China Governance. Vol. 5. Beijing: Foreign Languages Press, 2025.

Zhang Rongchen, Jiang Chenghui. China's New Landmark: an Interpretation of Socialism with Chinese Characteristics of the New Era. Beijing: China Intercontinental Press, 2021. – 378 p.

Information about the author

Sergey D. Bodrunov – Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, Director of S.Y. Witte Institute for New Industrial Development (St. Petersburg, Russia), President of the Free Economic Society of Russia (Moscow, Russia).
(E-mail: inir@inir.ru) (elibrary AuthorID: 277010) (ORCID: 0000-0003-0136-5303)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 20.03.2026; одобрена после рецензирования: 20.04.2026; принята к публикации: 27.04.2026.